

ISSN 2076–1554

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова

ВГО Українська академія наук

Видавництво «Гілея»

Гілея

*Науковий вісник
збірник наукових праць*

- *Історичні науки*
- *Філософські науки*
- *Політичні науки*

Випуск 132 (№ 5)

Київ – 2018

Збірник засновано 2004 року. Вихід з друку – щомісячно**Фахове видання**

з філософських, політичних наук затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
№ 747 від 13 липня 2015 р., з історичних наук наказом МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р. (перереєстрація)

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу
масової інформації: серія КВ № 22632-12532ПП від 24 квітня 2017 року

Друкується за рішенням:

Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
(протокол № 12 від 05 квітня 2018 р.)

Збірник входить до міжнародних баз

Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).

Шеф – редактор:

Андрущенко В. П.,
д-р філос. наук, проф., член – кор. НАН України,
акад. НАПН України
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Головний редактор:

Вашкевич В. М.,
д-р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Співредактори:

Акопян В. Г.,
д-р філос. наук, ст.н.с. (Україна, Київ)
Кивлюк О. П., д-р філос. наук, ст.н.с.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Муляр В. І.,
д-р філос. наук, проф. (Україна, Житомир)

Відповідальний секретар:

Халамандик В. Б.,
д-р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Редакційна рада:

Андрущенко В. П., д-р філос. наук
проф., член – кор. НАН України, акад. НАПН України
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Вашкевич В. М., д-р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Зеленков А. І., д-р філос. наук, проф. (Білорусь, Мінськ)
Колесник В. Ф., д-р іст. наук, проф.,
член-кор. НАН України (Україна, Київ)
Мирзаханян Р., д-р іст. наук, проф. (Вірменія, Єреван)
Михальченко М. І., д-р філос. наук, проф.,
член – кор. НАН України (Україна, Київ)
Панчук М. І., д-р іст. наук, проф. (Україна, Київ)
Рафальський О. О., д-р іст. наук, проф. (Україна, Київ)
Савельєв В. Л., д-р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Солдатенко В. Ф., д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України
(Україна, Київ)
Степико М. Т., д-р філос. наук, проф. (Україна, Київ)

Редакційна колегія:**З історичних наук:**

Войцехівська І. Н., д-р іст. наук, проф. (Україна, Київ)
Дробот І. І., д-р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Журба М. А., д-р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Лазько Г. Г., д-р іст. наук, проф. (Білорусь, Гомель)
Лисак В. Ф., д-р іст. наук, проф. (Україна, Маріуполь)
Мезга М. М., д-р іст. наук, проф. (Білорусь, Гомель)
Михайлюк В. П., д-р іст. наук, проф. (Україна, Старобільськ)

Стоян Т. А., д-р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Сушко О. О., д-р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Чернега Л. М., д-р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Шановал Ю. І., д-р іст. наук, проф. (Україна, Київ)

З філософських наук:

Абасов А. С., д-р філос. наук, проф. (Азербайджан, Баку)
Базалук О. О., д-р філос. наук, проф. (Україна, Київ)
Бех В. П., д-р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Воронкова В. Г., д-р філос. наук, проф. (Україна, Запоріжжя)
Герасимова Е. М., д-р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Гарбар Г. А., д-р філос. наук, проф. (Україна, Миколаїв)
Жадько В. О., д-р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Жижко Т. А., д-р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Кучепал С. В., д-р філос. наук, проф. (Україна, Полтава)
Миколайчук А., д-р хабілітований, проф. (Польща, Познань)
Онїско О. Ф., д-р техн. наук, проф. (Україна, Київ)
Свириденко Д. Б., д-р філос. наук, доц.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Терещицький С. О., д-р філос. наук, доц.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Тещлав С., д-р філос. наук, проф. (Польща, Бидгощ)
Яшанов С. М., д-р пед. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

З політичних наук:

Андрусинши Б. І., д-р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Андрюкайтене Р., д-р PhD соціальних наук (менеджмент),
(Литва, Маріямполь)
Бабкіна О. В., д-р політ. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Балабанов К. В., д-р політ. наук, проф. (Україна, Маріуполь)
Варзар І. М., д-р політ. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Васильчук Є. О., д-р політ. наук, доц. (Україна, Черкаси)
Войналович В. А., д-р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Іванов М. С., д-р політ. наук, проф. (Україна, Миколаїв)
Картунов О. В., д-р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Кізіма С. А., д-р політ. наук, проф. (Білорусь, Мінськ)
Котигоренко В. О., д-р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Крась І., д-р хабілітований, проф. (Польща, Ченстохов)
Лапина С. В., д-р соц. наук, проф. (Білорусь, Мінськ)
Макаренко Л. Л., д-р пед. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Остапенко М. А., д-р політ. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Римаренко С. Ю., д-р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Срогошу Т., д-р хабілітований, проф. (Польща, Ченстохов)

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 132 (5). – 396 с.

Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі історичних, філософських та політичних наук. Розрахований на фахівців гуманітарних та соціально-політичних наук.

11. Сахаров М. Институт президентства в современном мире / Сахаров М. – М., Юрид. литер, 1994. – 176 с.

12. Сєрьогіна С. Г. Компетенція Президента України: теоретично-правові засади: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.02 – конституційне право / С. Г. Сєрьогіна. – Харків, 1998. – 18 с.

13. Указ Президента України «Про стратегію реформування державної служби в Україні» від 14.08.1996 року // Урядовий кур'єр (Орієнтир). – 2000. – 19 квітня.

References (transliteration)

1. Aver'janov V. B. Organy vykonavchoi' vlady v Ukraini' / V. B. Aver'janov. – K.: In Jure, 1997. – 48 s.

2. Arhiv Verhovnoi' Rady Ukraini'ny. – F.1. – Op.35. – Spr.96.

3. Tam samo. – Spr.100.

4. Tam samo. – Spr.119.

5. Tam samo. – Spr.134.

6. Bandurka O. M. Vlada v Ukraini' na zlami drugogo i tret'ogo tysjacholit' / O. M. Bandurka, V. A. Grechenko. – Harkiv: UVS, 2000. – 303 s.

7. Derzhavna vykonavcha vlada v Ukraini': formuvannya ta funkcionuvannya / Zb. naukovykh prac'. Kol. avt.; nauk. ker. N. R. Nyzhnyk. – K.: Vyd-vo UADU, 2000. – 224 s.

8. Zajcev V. Konflikty mizh gilkami vlady v procesi i'h stanovlennja (1991–1996) // Stanovlennja vladnyh struktur v Ukraini'ni (1991–1996). – K., 1997. – 178 s.

9. Kordun O. O. Osoblyvosti vykonavchoi' vlady v postradjans'kij Ukraini'ni / Kordun O. O., Vashhenko K. O., Pavlenko R. M. – K., 2000. – 245 s.

10. Martynjuk R. S. Realizacija pryncypiv podilu vlady suchasnij Ukraini'ni: polityko-pravovij analiz / R. S. Martynjuk. – Ostrog, 2007. – 285 s.

11. Saharov M. Institut prezidentstva v sovremennom mire / Saharov M. – M., Jurid. liter, 1994. – 176 s.

12. Ser'ogina S. G. Kompetencija Prezydenta Ukraini'ny: teoretyčno-pravovi zasady: avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk. Spec. 12.00.02 – konstytucijne pravo / S. G. Ser'ogina. – Harkiv, 1998. – 18 s.

13. Ukaz Prezydenta Ukraini'ny «Pro strategiju reformuvannya derzhavnoi' sluzhby v Ukraini'ni» vid 14.08.1996 roku // Urjadovij kur'jer (Orientyr). – 2000. – 19 kvitnja.

Крилова А. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії природничо-географічного факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, Мелітополь), allakr2014@gmail.com

Полякова Л. І., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії природничо-географічного факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, Мелітополь), klora2008@rambler.ru

Буцький П. Е., студент магістратури, природничо-географічний факультет, кафедра історії, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, Мелітополь), butskyi93@gmail.com

Розвиток виконавчих потоків в незалежній Україні

Визначено етапи формування гілок виконавчої влади з часу проголошення незалежності України у 1999 році. Проаналізовано проблеми формування органів виконавчої влади в концепціях конституції. Зроблено висновки щодо ролі органів виконавчої влади в процесі створення держави на основі нової Конституції України. Проблеми взаємозв'язку між принципами розподілу влади та взаємодії різних гілок влади були відображені в монографічних дослідженнях українських учених: О. Канєвського, В. Шерстобіта, О. Скрипнюка та інших. Історія показує, що спроба вирішити конфронтацію між гілками влади та налагодити співпрацю – це прийняття Закону України «Про державну службу та місцеве самоврядування» та Конституційного договору 1995 року. Проте, з прийняттям нової Конституції України, конфліктна ситуація та протистояння гілок влади не зникають.

Ключові слова: гілки виконавчої влади, проект конституції, президент, прем'єр-міністр, взаємодія.

* * *

УДК 316.77

Heydarli G.,

PhD candidate, Baku State University
(Azerbaijan, Baku), gunay.heyderli@gmail.com

THE AMBASSADORS OF SHAH I ABBAS AT THE COURTS OF CHRISTIAN EUROPE

This article examines the progress of a series of ambassadorial visits to Europe during the reign of Shah Abbas I Safavi. The reign of Shah Abbas I (1587–1629) inaugurated a new chapter in Safavid–European relations. He opened his country to the world in unprecedented ways. Shah Abbas consolidated the state by securing the borders, establishing a central administration and bureaucracy, fortifying the economy and creating a standing army responsible not to the tribal heads, but to the Shah as the head of the state. Shah Abbas's energetic foreign policy led him to send missions to Europe. Considerable diplomacy took place between Europe and Safavids Empire over diverting the silk trade away from the traditional Anatolian route and through the Persian Gulf. Nevertheless, Shah's attitude towards the European ambassadors, travelers, merchants, or even priests was a major factor in the creation of many works about the reign of Shah Abbas. Close attention is paid to the ambassadors and their action in this article.

Keywords: ambassadorial visits, Safavid–European relations, Shah Abbas I Safavi, silk trade.

(стаття друкується мовою оригіналу)

1. Introduction. By the time of Shah 'Abbas Europe was divided and developing as independent states rather than large empires. The Holy Roman Empire had broken up, and its vast holdings, following the 1556 abdication of the Habsburg emperor Charles V, were divided up, Charles V's grandson, King Philip III of Spain, inherited Spain, Italy, and the Low Countries (which later became Belgium and the Netherlands) from his father King Philip II, and Charles V's grandson Rudolf II inherited Austria and the title of Holy Roman Emperor. Religiously, Europe was also disunited. In the aftermath of Protestant Reformations, conflicts broke out along sectarian lines, culminating in the Thirty Years War that began in 1618.

As Shah Abbas entered into diplomatic relations with various European powers, two main issues dominated the messages that ambassadors, diplomats, religious figures and envoys relayed back: 1) the desire to establish a European – Safavid alliance 2) the desire to divert the silk trade from an overland east–west route that went through Ottoman territory to a north–south route that went by sea. The second part of his offer contained not only trade concessions for European enterprises but also privileges for Christian missionaries [1].

The main information about the open-minded attitude of Shah Abbas to the Cristian world and their religion came to Europe from the monk missionaries who visited Safavids from as early as the mid – 1590s. Official letters and personal letters of monk missionaries were first published in London in 1939, under the title «A Chronicle of Carmelites in Persia. Papal mission of the XVII–th and the XVIII–th centuries» This chronicle also includes instructions and reports of not only Carmelite monks but also members of the Augustinian order carrying out diplomatic assignments of the Roman Curia in Safavids Empire. Despite the political impasses and failure to forge alliance, as a result of the exchanges the Safavids and the various European powers became increasingly familiar with each other, as more and more individuals traveled between Europe and Safavids, to extent that, for example, Shakespeare made reference to « the Sophy»—an Anglicized version of « Safavi»—in his play Twelfth night. Luxury Safavi silk and carpets was exchanged for gold and silver and became popular In Europe until 19th century.

3. A second Safavid embassy to Europe (1609–1615)

When Anthony Sherley left Isfahan his brother Robert Sherley (fig.2) remained with fourteen other Englishmen. There, in February 1608, he married Sampsonia a Christian Circassian lady of the Circassian nobility of Safavids. She was brought to Safavids Court by her paternal aunt, who had become a favourite wife of Shah Abbas and grew up in Isfahan. After being baptized by the Carmelites, she adopted the Teresia in addition to her own name. She became known in the west by the name *Lady Teresia Sampsonia Shirley*. According to the Chronicle of Carmelites, the enemies of Robert Sherley had an attempt made on his life: a band fell on the caravan and after binding the arms of servants tied Sherley to a tree and tried to make him drink poison. At that moment a sword fell from the hands of the one miscreant and Sherley's wife, like a true Amazon bounded on it and proceeded to thrust and cut and kill some of the band, putting to flight the rest [2, p. 345].

In 1608 Shah Abbas sent Robert Sherley on a diplomatic to James I of England and to other European princes for the purpose of uniting them in a confederacy against the Ottoman Empire. Firstly, he together with Ali Quli Beg met with the king of Poland. He was received by Sigismund III Vasa. In June of 1608, he arrived in Germany, where he received the title of Count Palatine and was appointed to Knight of the Holy Roman Empire by Emperor Rudolph II. From Germany, Sir Robert travelled to Florence and then Rome. He presented to the Pope the letters from Shah Abbas.

Shah 'Abbas sought, primarily, a Christian alliance against the Ottomans in which it was hoped that the papacy would assist, directly and indirectly, by rallying other Catholic rulers. He was willing to offer the papacy his support in reuniting the «schismatic» Orthodox churches of Armenia and Georgia, allowing, for example, the creation of a Catholic bishopric in Armenia and the appointment of a papal nuncio with authority over the Shah's Christian subjects [4, p. 109].

The ambassadors were received with much ceremony, and their visits were accompanied by the contemporaneous publication of prints and, over the next few years, by visual commemoration in fresco in the Vatican library and the Sala Regia of the Quirinale, and in stone in Paul V's tomb in Santa Maria Maggiore. Sherley's distinctive headgear was duly noted by all observers. It was a turban with a crucifix at the top. Presenting himself as a Catholic subject of the Shah not only helped secure Sherley's recognition in Rome, it also accorded well enough with his master's intentions. Since one goal of the embassy was to demonstrate Shah 'Abbas's tolerance of Catholics, and to offer up the conversion of his *Christian* subjects, Sherley may have also hoped to underline the multi-confessional nature of the Abbas' empire. Pope Paul V awarded him the title of Conte De Palatin in a magnificent ceremony [5, p. 525].

Then Sherleys travelled to Holland, where dealings in Safavid silk were proposed to the Dutch States-General, and to England, where Robert Sherley is said to have made like proposals to Henry, Prince of Wales and to a group of merchants who in due course fitted out some three ships, by one of which the Sherleys sailed to India.

In 1611, James the First received Robert Shirley in Hampton-Court Palace and Shirley granted him the letters by Abbas. James signed business-friendly – friendly treaty having the knowledge of the political benefits of relations

with Safavids and then wrote a letter to King Abbas. Also, Shirley was awarded Knight Courtier and Knight degree.

Figure 2. Abbas as a new ceaser being honored by the Trumpets of Fame together with the 1609–1615 Persian embassy Allegorie de l'Ocassion by Frans II Francken 1628.

When Robert Sherley (fig.3) was in Europe, Shah 'Abbas sent Antonio de Gouvea, an Augustinian missionary who had come to Isfahan a year earlier to meet the shah, to Spain. With him traveled a Qizilbash merchant-envoy, Dengiz Beg Rumlu, who carried 120 bales of silk with him. Gouvea reached Madrid in early 1611 [6, p. 47]. There he conveyed the Safavid proposal that the Spanish send representatives to Hormuz where they would be able to buy all the silk that the Safavid ruler was in the habit of sending to Europe via Ottoman territory. The hundred bales of silk would give rise to a great deal of misunderstanding, for after Dengiz Beg had sold more than half for his own gain, de Gouvea proceeded to offer the remaining bales to the Spanish king as a gift. The Spanish king persuaded the pope to elevate de Gouvea to the rank of bishop of Cyrene and Apostolic vicar of the Armenians of Isfahan.

Upon his return to Persia in 1613, Dengiz Beg was executed. At the same time, other Safavid envoy Zain-ul-Abidin Beg, who was in Europe, sent a letter to the shah. He had written that all Christian princes' professions of friendship were false and that all they wanted was for the Turks and Safavids to destroy each-other and the Muslim religion included. Carmelite friar John Thaddeus noted that: «The shah when reading this letter said: 'You will see what a fire I shall alight in Christendom within two years.' This year he is going to march in the direction of Tabriz: if he be victorious, next year they may look to see him in Hurmuz, because all the time his thoughts are on how to get hold of it» [2, p. 456].

Carmelite fathers describe Antonio de Gouvea's arrival in their reports: «Over this new title (Visitor of the Armenian Church) the Shah too began on the one hand to be annoyed and on the other to mock because he considered the business of the silk and the rest to have been so badly manage. Finally, when he (Bishop) had arrived at Isfahan, they gave him an honourable reception, the Shah dissimulating and showing him a smiling face and paying him many compliments. But afterwards, the Shah asked 'which was the value of the silk and which the «saughat» – a Persian word for present or souvenir—from the king of Spain. The Bishop answered that the saughat consisted of some pieces of gold and very curious things with stones of great value: while the value of the silk was represented by all those spices he had brought from India, i.e. a large quantity of pepper and cinnamon, etc. [7, p. 65].

The Shah then had calculations made as to how much all those spices would be worth, and they reckoned it at very little, but even if taken at a wide margin, in Persia they could not be worth 15000 ducats: and, when the pieces of gold and those spices are added together against value of the silk, they say it would not reach half the value of the silk; because at a minimum each load of silk delivered from Persia in Aleppo is worth 1000 ducats, and therefore in Spain would be worth something more...

Afterwards when the Shah saw himself so cheated, he sent to tell the Bishop that «his lordship had to pay for all the silk, as well as the interest (on its value)» for the past years because that silk belonged to a mosque of his, to which he assigned this deal in order to bring it in some profit [8, p. 134]. In defence the Bishop asserted that the silk was nothing but a present. When the Shah learnt this, he took it very ill and compelled the Bishop to write to his Majesty the king of Spain about this... When the king of Spain had this brought to his notice, he was greatly annoyed with the Bishop, because the latter had not reported to him that the silk was for sale; and he sent out instructions making clear his displeasure with the Bishop, but these arrived when the Bishop had already left Persia» [9, p. 151].

Consequently, the embassy (fig.4) which led by Robert Sherley became successful. The opening of English trading posts in the Persian Gulf could provide an excellent opportunity for trade in the East. The idea of moving the silk trade to the road that ran along the Caspian Sea and the Volga to the White Sea and from there to the North Sea began to take on a more and more concrete shape [10, p. 234]. The English had the right of transit and free trade in Russia, and raising the agreements signed by Robert Shirley on behalf of the Safavid Shah, they became convinced that he had provided benefits for English merchants [11, p. 367].

Figure 3. Matthias Greuter, Sir Robert Sherley ambassador of the Shah of Persia (Rome, 1609). The British Museum, London.

Figure 4. Party of Persian Emissaries, 1615-1617, Sala Regia, Quirinal Palace, Rome. Photograph courtesy of Giovanni Ricci-Novara.

Conclusion. Shah Abbas proceeded to exert a great deal of effort in an attempt to put Safavids on the world stage. He received numerous ambassadors, envoys, and travelers at his court and deftly tried to extract as much political advantage as he could from each encounter. Not content simply to receive visitors, he also sent a number of his own embassies to various parts of the world, in order to gain support for an alliance or to divert the silk trade [12, p. 123]. Shah 'Abbas's geopolitical strategy extended to the newly created European maritime companies, the English and Dutch East India Companies. These were allowed to operate in his realm, and more particularly to compete for the silk the Shah meant to redirect via the maritime route. In 1622 the English, anxious to improve their standing with the court, gave the Shah naval support in his expedition to drive the Portuguese out of Hormuz. In return they received the (theoretical) right to collect the moiety of the tolls of Bandar-i 'Abbas in perpetuity. As a result of Shah's silk diplomacy Safavid silk and carpet admired Europeans. Anthony van Dyck, Rubens, Velasquez had painted portraits with Safavid carpets [11, p. 352]. These carpets were the symbol of luxury.

References

1. Bernadette Andrea. «Lady Sherley, The first Persian in England?» // The Muslim World. – 2015. – Vol.25, №2. – P.279–295.
2. Chick Herbert – Matthee Rudi. A Chronicle of the Carmelites in Persia: The Safavids and the Papal mission of the 17th and 18th centuries. – London, I. B. Tauris, 2012.
3. Flannery John M. The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and Beyond (1602–1747). – Leiden: Brill Publishers, 2012.
4. Zeeb M. K. – Gouvéa A. The latin letters of Antonio de Gouvea / Antonio de Gouvea. – Philadelphia, Solana, 1934.
5. Mansour Opher. «Picturing Global Conversion: Art and Diplomacy at the Court of Paul V (1605–1621)» // Journal of Early Modern History. – 2013. – Vol.17, №5–6.
6. Quinn Sholeh. Shah Abbas: The King who refashioned Iran (Makers of The Muslim World). – London: Oneworld publications, 2015.
7. Willem Floor – Edmund Herzig. Iran and the World in the Safavid age. – London, I. B. Tauris, 2012.
8. Savory Roger. Iran under the Safavids. – Cambridge: Cambridge university, 2007.
9. Knobler Adam. Mythology and Diplomacy in the Age of Exploration. – Leiden, Brill, 2016.
10. Morgan Delmar. Early Voyages and Travels to Russia and Persia: By Anthony Jenkinson and Other Englishmen. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
11. Rubies Joan-Pau. «Political Rationality and Cultural Distance in European Embassies to Shah Abbas» // Journal of early modern history. – 2016. – Vol.20, №4.
12. Gorder van Christian. Christianity in Persia and the status of non-muslims in Iran. – Plymouth: Lexington books, 2010.

Гейдарли Г., докторант, Бакинський Державний Університет (Азербайджан, Баку), gunay.heyderli@gmail.com

Посли Шаха Аббас I при дворах християнської Європи

Досліджується діяльність експедицій посольства в Європу під час правління Сефевідського Шаха Аббаса I. У період Шаха Аббаса відносини Сефеві-Європа стали початком нової ери. Він відкрив свою країну світу безпрецедентним чином. Активна зовнішня політика привела його до відправки місій в Європу. Між Європою та Сефевідською імперією реалізована дуже важлива дипломатія, щоб перетворити шовкову торгівлю в бік традиційної Анатолійської лінії і затоки Басри. У цій статті конкретно розглядаються посольства і їх діяльність.

Ключові слова: візити послів, відносини Сефеві-Європа, Шах Аббас I Сафаві, шовкова торгівля.

* * *